

УДК 343.132
DOI 10.5281/zenodo.11065869

Ядвижена О.В.

Ядвижена Ольга Владимировна, Волгоградский государственный университет, Россия, 400062, г. Волгоград, просп. Университетский, д. 100. E-mail: ob.otdel@volsu.ru.

Тактические приёмы производства обыска в жилых помещениях

Аннотация. В работе исследуются особенности тактики производства обыска в жилище. Исследуется алгоритм работы следователя в том случае, если обыскиваемый требует присутствия адвоката во время производства обыска. Делается акцент на поведении обыскиваемого, на его мимике и жестах. Указаны особенности механизмов обеспечения единого руководства обыском. Актуализируется проблема совершенствования методик проведения обыска, создания благоприятного психологического климата в процессе выполнения следственного действия.

Ключевые слова: обыск, выемка, жилище, тактика, приёмы, доказательства, уголовный процесс.

Yadvizhena O. V.

Yadvizhena Olga Vladimirovna, Volgograd State University, Russia, 400062, Volgograd, ave. 100 Universitetskiy street. E-mail: ob.otdel@volsu.ru.

Tactical methods of conducting a search in residential premises

Abstract. The paper examines the features of the tactics of conducting a search in a home. The algorithm of the investigator's work is investigated in the event that the searched person requires the presence of a lawyer during the search. The emphasis is on the behavior of the searched person, on his facial expressions and gestures. The features of the mechanisms for ensuring uniform search management are indicated. The problem of improving the methods of conducting a search, creating a favorable psychological climate in the process of performing an investigative action is being actualized.

Key words: search, seizure, dwelling, tactics, techniques, evidence, criminal process.

Обыск является достаточно сложным следственным действием, особенно если речь идёт об обыске в жилом помещении, который носит комплексный характер. Как отмечает К.А. Виноградова, трудность проведения процедуры обыска сводится прежде всего к вторжению в личную жизнь граждан, в их частное пространство и спектр их личных

прав [1, с. 60]. Ввиду того обстоятельства, что следователь выступает в качестве основного лица при проведении обыска, он обязан просчитать наперед все возможные негативные последствия данной процедуры, и своевременно принять меры к их устранению. При этом проведение обыска характеризуется активным противодействием со стороны обыскиваемого,

ввиду чего необходимо одновременно действовать оперативно, и не нарушать положения статьи 182 УПК РФ. Как справедливо указывает Р.С. Белкин, «промедлишь с обыском – потеряешь доказательства» [2, с. 337]. И несмотря на то, что изъятие найденных в ходе обыска предметов, личных вещей или же ценного имущества вторгается в круг личных прав владельцев собственности, пока иное установит суд и не будет принято соответствующее решение, следователю всегда необходимо помнить, что, как указывает Б.А. Бабин, права и свободы человека и гражданина определяют в России смысл, содержание и применение законов, для этого каждому гарантируется судебная защита его прав, личная неприкосновенность и неприкосновенность жилища, согласно как положениям Конституции, так и положениям международных актов [3, с. 405]. Таким образом проведение исследований в области производства обыска в жилище представляется крайне актуальным, т.к. учитывает не только введение новелл в законодательство на фоне его постоянного совершенствования, но и носит комплексный характер, рассматривая проблему как с позиций внедрения новых усложненных процедур судебного санкционирования обыска и выемки в жилище, так и с позиций психологии проведения обыска, стратегий деятельности следователя [4, с. 110, 111].

Следователь самостоятельно определяет стратегии проведения обыска, применяемые методики и организационные ресурсы в зависимости от времени проведения обыска, его цели и трудоёмкости. В том числе речь идёт о составе следственно-оперативной группы, её количественном и качественном составе, наличии специалистов, в том числе кинологов и т.д. Особенно вопрос о наличии специалистов важен в случае обыска электронных носителей, либо же когда обыск выступает в качестве неотложного следственного действия (например, при задержании подозреваемого с поличным, в целях пресечения дальнейшей преступ-

ной деятельности и т.д.) [5, с. 212]. Выбирать тактики поисковых действий следователь должен исходя из особенностей планировки помещения, расположения здания, внутри которого находится жилое помещение, целевых установок расследования, возможностей применения поисковой техники и способов исследования представляющих интерес объектов. То есть так или иначе следователь должен учитывать совокупность как объективных, так и субъективных факторов. С учётом этих особенностей, на подготовительном этапе сначала необходимо истребовать и изучить план помещения, спрогнозировать места возможного сокрытия искомых предметов, методики обнаружения тайников. И хотя наличие тайных хранилищ будет зависеть от характера преступления и от самого преступника, следователь должен учитывать использование подозреваемым специальных средств сокрытия последствий преступления, применения специальных инструментов и особых профессиональных навыков.

Получив разрешение на производство обыска в жилище, а также судебное решение, позволяющее проникать в жилое помещение, следователь только тогда может приступать к проведению процедуры обыска, т.к. несоблюдение данных условий влечёт за собой утрату доказательств, которые могут посчитаться судьёй недопустимыми, т.е. полученными с нарушениями действующего законодательства [6, с. 131]. По прибытии следственно-оперативной группы необходимо установить, есть ли в жилом помещении кто-либо, помимо обыскиваемого. При наличии таковых, их собирают в одном помещении, что позволит реализовать полный контроль и единое руководство следователя в процессе проведения обыска. Важность данного принципа заключается прежде всего в том, что единоначалие следователя позволяет избежать уничтожения доказательств третьими лицами в ходе производства обыска, провести следственное действие в разумный срок, своевременно, обеспечить дисциплини-

рованность участников и общий порядок. Это также связано с тем, что привлеченные к следственному действию понятия должны иметь возможность видеть не только процесс обыска, но и хозяев квартиры и проживающих с ними других лиц, что позволит, в случае возможных нарушений, должным образом удостоверить факт их совершения [5, с. 236].

В начале обыска следователь предъявляет всем присутствующим постановление о его производстве, а также судебное решение. В производстве обыска обязательно должен участвовать хозяин жилого помещения, либо же кто-то из членов его семьи. Исключением является лишь нахождение владельца помещения в местах лишения свободы, а конвоировать их к месту проведения обыска допускается лишь в особых случаях, и здесь в том числе невозможна реализация права владельца на добровольную выдачу искомого имущества [6, с. 132].

Система действий следователя и оперативных сотрудников может быть раскрыта в нескольких пунктах. Сначала следователь предъявляет обыскиваемому своё служебное удостоверение и знакомит его с постановлением о предстоящем обыске, что подтверждается подписью обыскиваемого. Вторым пунктом является сообщение обыскиваемому цели проведения следственного действия и предложение добровольной выдачи тех предметов, которые должны быть найдены в ходе поиска. После выполнения требований статьи 164 УПК РФ представляется важным задать соответствующий вопрос о том, принадлежат ли обыскиваемому все вещи, находящиеся в жилом помещении. Третий пункт – поручение оперативным сотрудникам быстро осмотреть помещение в целях пресечения возможности кому-либо скрыться, что-либо спрятать или уничтожить. Следователю также следует наблюдать за реакцией обыскиваемого на действия оперативных сотрудников и здесь, как указывают А.И. Михайлов и А.А. Леви, у обыскиваемого необходимо уточнить, известны ли ему

свойства разыскиваемых предметов, места их расположения, и при этом обращать внимание на изменения в тембре голоса, направлении движения глаз, мимике и жестах [7, с. 54]. При установлении охраны всех входов и выходов, следователь уточняет информацию об отношении проживающих в квартире к обыскиваемому лицу, организует проверку документов и принимает решение о возможности некоторых присутствующих удалиться из помещения, при даче письменного согласия о неразглашении информации о ходе проведения следственного действия. Оставшимся следователь разъясняет правила участия в обыске, а именно – сидеть на месте, не выходить из помещения без санкции следователя, не произносить неуместные реплики, не отвечать на телефонные звонки и не вмешиваться в работу оперативников. Это связано в том числе с такими ситуациями, если обыскиваемый заявит о желании вызвать адвоката, а на деле совершит звонок подельнику, и с использованием кодовых слов сообщит ему те или иные данные по уничтожению следов преступления. В этой связи следователь не просто отвечает на звонки самостоятельно, но и уточняет у лица, которого обыскиваемый назвал адвокатом, его анкетные данные и номер удостоверения. В том случае, когда существуют реальные основания полагать наличие искомого предметов у кого-то из присутствующих, следователь, согласно статье 184 УПК РФ, имеет право производить личный обыск [8, с. 82].

В ходе проведения рабочей стадии обыска следователь исследует места наиболее вероятного нахождения нужных предметов. Детальная стадия, состоящая из нескольких частей, может быть охарактеризована как «сплошной обыск» [9, с. 78]. Детальная стадия обыска подразделяется на последовательный поиск (исследуется всё помещение) и выборочный поиск, происходящий в пределах отдельных участков помещения, сосредоточенный на поиске конкретных предметов, на основании оперативных данных в том

числе. На данной стадии крайне необходимо использовать в том числе электронные приборы поиска, например ультрафиолетовые осветители. Так как многие вещества могут издавать холодное свечение под воздействием ультрафиолета, использование приборов позволяет быстро определить, какая люминесценция принадлежит какому веществу, ибо каждое из них имеет свои уникальные цвет и яркость. Отсюда есть возможность определить наличие следов человеческой жизнедеятельности, секрета и прочих выделений, а также химических соединений. Для определения веществ со специфическим запахом могут привлекаться специалисты-кинологи. Если же главным искомым предметом является электронный носитель, то необходимо учитывать возможность его намеренной порчи или удаления нужной информации. Потому исследовать электронно-вычислительную технику могут только соответствующие специалисты, обязательно привлекаемые следователем для участия в обыске [10, с. 98].

Следующей особенностью проведения обыска в жилых помещениях является возможное наличие тайников и скрытых хранилищ. Для этого необходимо не только наличие специалистов, но и умение самого следователя проводить анализ демаскирующих признаков, выявлять следы потайных углублений в стенах, полу или на потолке, а также знать особенности применения специальной электронной техники. В противном случае поиск может приобрести бессистемный характер, занять длительное время и привести к общему снижению результативности поиска. Также следует помнить, что осмотр жилого помещения должен учитывать специфику отдельных его частей. Например, поиск в ваннных комнатах должен учитывать наличие косметиче-

ских принадлежностей, стиральной машины, вентиляционных отверстий, водосточных труб, полостей в сантехническом оборудовании и за керамической плиткой. На кухне следует начинать с мест хранения продуктов, дополнительно исследовать ёмкости с сыпучими веществами, бытовую технику и кухонную мебель. То же относится к другим частям жилого помещения [11, с. 212].

Таким образом в заключение следует отметить, что проведение процедуры обыска в жилом помещении требует от следователя целого спектра специфических приёмов. Ввиду особенностей жилища как места проведения обыска, его особого конституционного статуса как объекта государственных гарантий неприкосновенности прав личной жизни граждан, следователь должен фактически выполнять двоякую задачу, занимаясь поиском доказательств в ходе расследования уголовного дела с одной стороны, и невмешательством в частную жизнь с другой. Отсюда следователь обеспечивает единое руководство отправлением процедуры обыска, благоприятный психологический климат, и при этом внимательно наблюдает за действиями владельцев обыскиваемого помещения, своевременно реагирует на желание обыскиваемого обеспечить присутствие адвоката и использует разные методики в зависимости от части жилого помещения. Таким образом, крайне многое зависит не только от профессионализма следователя и точного знания им положений уголовно-процессуального законодательства, но в том числе от личных качеств самого следователя, от его внимательности и умения создавать комфортную психологическую среду в ходе проведения следственного действия [12, с. 279].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградова К.А. Тактика проведения неотложного обыска в жилом помещении // Современные тенденции развития науки и технологий, 2015. Т. 4. №4. С. 60-65.
2. Белкин Р. С. Курс криминалистики, В 3-х томах. Том 1. М.: Юристъ, 1997. 408 с.

3. Бабин А.В. Содержание обыска // Учеб. записки. Сб. науч. трудов. юр. ф-та Оренбургского гос. универ. Вып. 3. Оренбург: Изд. ОГАУ, 2006. С. 405-410.
4. Мисюта И.А. Некоторые вопросы закрепления институтов выемки и обыска в российском уголовно-процессуальном законодательстве // Вестник Московского университета МВД России, 2016. №1. С. 110-113.
5. Криминалистика: учебно-методическое пособие / Никонович С.Л., Могутин Р.И., Бирюков С.Ю., Галузо В.Н., Брусенцева В.А. Тамбов-Липецк, 2014. 781 с.
6. Журба О.Л., Торопов С.А. К вопросу повышения эффективности поисковых действий при производстве обыска. Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2018. Т. 3 (69). № 3. С. 130-136.
7. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: справочник следователя. М.: 1983. 95 с.
8. Ахмедшин Р.Л. Некоторые психологические аспекты проведения обыска // Вестник ТГУ, 2011. Вып. №348. С. 82-84.
9. Методика расследования преступлений экстремистской направленности: учебное пособие / Д.И. Аминов, С.Ю. Бирюков, Галузо, С.Л. Никонович, Д.И. Скориков, Н.Д. Эриашвили. М.: Юнити-Дана, 2015. 103 с.
10. Петрова А.Н., Песоцкий А.В. О некоторых проблемах производства обыска в условиях противодействия // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2009. № 4 (11). С. 98-103.
11. Торопов С. А., Пономарев А. В. Тактика выявления тайников при проведении следственных действий // Евразийский юридический журнал. 2015. № 11(90). С. 212-213.
12. Дворянова Н. А., Алешкина Т. Н. О проблемах производства обыска на стадиях судебного следствия // Современные проблемы права и управления. 7-я Международная научно-практическая конференция: сборник докладов. – Институт законоведения и управления ВПА, 2017. С. 279-282.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vinogradova K.A. Taktika provedeniya neotlozhnogo obyska v zhilom pomeshchenii // Sovremennye tendencii razvitiya nauki i tekhnologij, 2015. T. 4. №4. S. 60-65.
2. Belkin R. S. Kurs kriminalistiki, V 3-h tomah. Tom 1. M.: YUrist", 1997. 408 s.
3. Babin A.V. Soderzhanie obyska // Ucheb. zapiski. Sb. nauch. trudov. yur. f-ta Orenburgskogo gos. univer. Vyp. 3. Orenburg: Izd. OGAU, 2006. S. 405-410.
4. Misyuta I.A. Nekotorye voprosy zakrepleniya institutov vyemki i obyska v rossijskom ugolovno-processual'nom zakonodatel'stve // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Ros-sii, 2016. №1. S. 110-113.
5. Kriminalistika: uchebno-metodicheskoe posobie / Nikonovich S.L., Mogutin R.I., Biryukov S.YU., Galuzo V.N., Brusenceva V.A. Tambov-Lipeck, 2014. 781 s.
6. ZHurba O.L., Toropov S.A. K voprosu povysheniya effektivnosti poiskovyh dejstvij pri proizvodstve obyska. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. YUridicheskie nauki. 2018. T. 3 (69). № 3. S. 130-136.
7. Levi A.A., Mihajlov A.I. Obysk: spravochnik sledovatelya. M.: 1983. 95 s.
8. Ahmedshin R.L. Nekotorye psihologicheskie aspekty provedeniya obyska // Vestnik TGU, 2011. Vyp. №348. S. 82-84.
9. Metodika rassledovaniya prestuplenij ekstremistskoj napravlenosti: uchebnoe posobie / D.I. Aminov, S.YU. Biryukov, Galuzo, S.L. Nikonovich, D.I. Skorikov, N.D. Eriashvili. M.: YUniti-Dana, 2015. 103 s.
10. Petrova A.N., Pesockij A.V. O nekotoryh problemah proizvodstva obyska v usloviyah protivodejstviya // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii. 2009. № 4 (11). S. 98-103.
11. Toropov S. A., Ponomarev A. V. Taktika vyyavleniya tajnikov pri provedenii sledstvennyh dejstvij // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2015. № 11(90). S. 212-213.
13. Dvoryanova N. A., Aleshkina T. N. O problemah proizvodstva obyska na stadiyah sudebnogo sledstviya // Sovremennye problemy prava i upravleniya. 7-ya Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya: sbornik dokladov. – Institut zakonovedeniya i upravleniya VPA, 2017. S. 279-282.